

YOSH AMPUTANT DARVOZABONLARNI JISMONIY VA TEXNIK-TAKTIK TAYORGARLIGINI NAZORAT QILISH

Baxtiyorov Dilshod Baxtiyor o'g'li

O'zDJTSU chirchiq Adaptiv jismoniy tarbiya va parasport
kafedrasida o'qituvchisi

dilshodbaxtiyorov538@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14362943>

Annotatsiya. Maqolada yosh amputant darvozabonlarni jismoniy tayyorgarligini rivojlantirishda maxsus mashqlar qo'llanilishi hamda va texnik-taktik tayyorgarlik samaradorligi oshirishga e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: Reabilitatsiya, individual, turizm, DJT,EGG, Oksigenometriya uslubi amputant.

Abstract. The article focuses on the use of special exercises in the development of physical fitness of young goalkeepers, as well as increasing the effectiveness of technical and tactical training.

Keywords: Rehabilitation, individual, tourism, amputation, Therapeutic Physical Education, Morning Hygienic Gymnastics, Oxygenometry Method.

Аннотация. Статья посвящена использованию специальных упражнений в развитии физической подготовленности юных вратарей, а также повышению эффективности технико-тактической подготовки.

Ключевые слова: Реабилитация, ампутация, личность, туризм, лечебная физкультура, утренняя гигиеническая гимнастика, метод оксигенометрии.

Ishning dolzarbligi. Yurtimizda futbolga juda katta e'tibor qaratilmoqda. Mamlakatimiz turli terma jamoalari xalqaro musobaqalarda ishtirok etib muvaffaqiyatlarga erishib kelmoqda. Yosh amputant darvozabonlarni jismoniy rivojlanish darajasini oshirish uchun reabilitatsiya tadbirlarini to'g'ri yo'lga qo'yish lozim. Ayni paytda ko'pgina jismoniy reabilitatsiya uslublari mavjud bo'lib, reabilitatsiya jarayonining tuzilishi potologiya turlariga bog'liqligi ochib berilgan.

Tadqiqot maqsadi. Yosh amputant darvozabonlarni – futbolchilarning umumiy jismoniy va texnik – taktik tayorgarligidan kelib chiqib mashg'ulot vositalarining qulay variantlarini ishlab chiqish.

Yosh amputant darvozabonlarni futbolchilarni jismoniy tarbiyalashda mashg'ulotni tashkil etishda ikki uslubiy yondashuvni bajarish zarur. Birinchi yondashuv mashg'ulot yoki sport mashg'ulotning tashkiliy jihatlarini aniqlaydi va shug'ullanuvchilar tarkibini tavsiflaydi. Yosh amputant darvozabonlarni futbolchilar bilan mashg'ulotlarda quyidagi tashkiliy uslubiyatlarini qo'llash mumkin;

Individual, murabbiy bilan yagona darvozabonlarni -sportchi mashg'ulotlarini tashkil etish imkoniyatlari aniqlovchi uslubiyat. Bunday vaziyatlarda uslubiyatlar, sportchining funksional imkoniyatlari va tayorgarligi xamda uning patologiya xususiyatlarini xisobga olib qattiy individual tanlab olinadi. Mashg'ulotlarni tashkil etishning individual uslubi eng samarali xisoblanadi.

Gurux, bunda murabbiy 22 kishidan iborat bir gurux futbolchilar bilan ish olib boradi. Qoida bo'yicha, bu xolatlarda mashg'ulotlarni tashkil etish jixoz va anjomlarni o'rnatish bo'yicha yordamchi vazifasini bajaruvchi assisentlarni ishtiroki zarur.

Individual – gurux, bunda uslubiy mashg'ulotlarni murabbiy tashkil etadi va olib boradi, assisentlar esa murabbiy raxbarligi ostida xar bir sportchi bilan individual ish olib boradilar. Bu uslubning samaradorligi xam juda yuqori. Bundan tashqari, mashg'ulotda baravariga bir nechta yosh amputant darvozabon futbolchilar ishtirok etadilar, bu o'z navbatida emotsional tonusni oshiradi, jamoada o'zoro muloqat ko'nikmalarini shakillantiradi. Eng muximi mashg'ulotlarda futbolchilarni ijtimoiy moslashuvining kuchli omili xisoblangan sog'lom asistent ishtirok etishidir.

Mustaqil mashg'ulotlar uslubi murabbiy tavsiyasi bo'yicha yoki mustaqil mashg'ulotlarni tashkil etishni nazarda tutadi. Bu uslubni qo'llanilishini, tashqi omillardan qa'tiy nazar tasir uzluksizligi xisobiga mashg'ulot samaradorligini oshirishga yordam beradi.

Xar bir mashg'ulotda tog'ri tanlab olingan va qa'tiy yonalishli mashiqlarni aniq qo'llanilishi bilan aniqlanadigan mashiqlarni qa'tiy reglamentlashtirish uslubiyatidan foydalaniladi.

Yosh amputant darvozabon futbolchilarni jismoniy tarbiyalashda shu tizimning barcha vositalari keng qo'llanilishi lozim, lekin bu vositalar korreksion – kompensatr vazifalariga muvofiq ishlab chiqilgan va u yoki bu guruh ampuntantlar uchun qo'llanilishi kerak.

Yosh amputant darvozabon futbolchilarning jismoniy tarbiya vasitalarini quyidagicha tizimlashtirish maqsadga muvofiq.

Yosh amputant darvozabon futbolchilar jismoniy tarbiyasining asosiy shakillari quydagilar xisoblanadi.

Jismoniy mashqlar bilan mustaqil shug'ullanish (ertalabki gigiyenik gimnastika, sayr, yaqin turizm, korreksiya, mashg'ulotlari).

Tashkil etilgan jismoniy tarbiya va sport bo'yicha gurux va seksiya mashg'ulotlari (DJT va davolash-sanatoriyalarida reabilyatsiya markazlarida korreksiya mashg'ulotlari, ommoviy jismoniy tarbiya va seksiyalarida sport turlari bilan shug'ullanish bilan birgalikda kasbiy jismoniy tarbiya e'tibor qaratish tavsiya etladi).

Yosh amputant darvozabon futbolchilar sporti (sport turlari bo'yicha mashg'ulotlar, musoboqalarni tashkil qilish va o'tkazish).

Mayishiy sharoitlarda jismoniy mashqlar bilan mustaqil shug'ullanishga, ampuntant futbolchilarning harakat faolligi tartibini har kuni kiritish lozim. Kun davomida 15-30 daqiqa davom etuvchi 3-4 mashqlarni qo'llab mashg'ulotlar o'tkazish maqsadga muvofiq. Ampuntant futbolchilarning xaftalik xarakter tartibiga yaqin turizmni kiritish meyorlashtirilgan jismoniy yuklama bilan atrof muxitni faol xis etishni uyg'unlashtirishga imkon yaratib, asab tizimi zoriqishini kamaytirishiga, organizimning asosiy tizimlari funksional xolatini yaxshilashga, ampuntant futbolchilarning jismoniy tayyorgarlik darajasini oshirishga yordam beradi.

O'yin mavsumi yakuniga kelib nazorat guruxi futbolchilari organizimning funksional xolati va jismoniy ish qobiliyatlarini axamiyatli darajada yomonlashuvi, ko'pchilik mutaxassislar takidlaganidek va butun musoboqa davrida to'plangan surunkali charchoqni tushintirib beruvchi xodisadir.

Oksigenometriya uslubi, turli egri optik zichlikni hamda organizimning tirik to'qimalarda yorug'likni singishini fotoelektr ro'yxatlashda yengillashtiruvchi tiklanuvchi gemogloblin va oksigemoglobinni spektrofotometrik taxlildan iborat. Optik zichliklarni bunday farqlanishi ularni taqqoslashga va shu bilan birga monoxromatik yorug'lik bilan ko'riladigan tirik to'qima rangining o'lchami bo'yicha qonning kislarodga to'yinganlik kattaligi xaqida tassavurga ega bo'lish imkonini beradi.

O'tkazilgan tadqiqotlardan shu ma'lum bo'ldiki, o'quv-mashg'ulotlarning intensivligidan kelib chiqib, qachonki oksidlanish jarayoni qoida bo'yicha oshadigan paytda xam bajarilgan jismoniy yuklamadan keyin barcha sinaluvchilarda birinchi faza 30-60% ga keskin qisqaradi. Futbolchilarning ikkinchi faza vaqti 10-40 soniya chegarasida tebranadi. 95% xolatlarida faza orasida vaqt bo'yicha bog'liqlik mavjud bo'ladi, yani 1-fazaning davomiyligi qanchalik katta yoki kichik bo'lsa, 2-fazaning davomiyligi xam katta yoki kichik bo'ladi. Vaxolanki, agar boshlang'ich tayorgarlik davrida nafasni maksimal ushlab turishda qonni kislarodga to'yinganlik kamayish darajasi sportchilarda 7-12% tashkil etgan bo'lsa, oxirigiga kelib - 30-45% teng bo'ladi, bu shug'ullangan organizimning kompensator imkoniyatlari takomillashganligi xaqida malumot beradi. 3-faza ko'chma manoda qonning oqim tezligini aniqlaydi. O'quv-mashg'ulotlardan keyin bu fazaning davomiyligi o'rtacha 15-25% ko'payadi, tayorgarlik davri dinamikasida 5-10%. 4-fazada 16-18 yoshli o'smir futbolchilarda dastlabki darajagacha qon bosimining tiklanish vaqti 30-40 soniyani tashkil etadi.

Olingan ma'lumotlar shundan dalolat beradiki, shug'ullanganlik xolatini oshirish mezonlari 1-2 fazalarda nafasni maksimal ushlab turish davomiyligini kopaytirish, arterial qonni kislarod bilan to'yinish vaqtini tezlashtirish va tushish chuqurligini kopaytirish xisoblanadi.

FOYDANILGAN ADABIYOTLAR.

1. Dilshod Baxtiyorovich Baxtiyorov ampuntant futbolchilarni jismoniy tarbiya vositalari va uslubiyati // Scientific progress. 2022. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ampuntant-futbolchilarni-jismoniy-tarbiya-vositalari-va-uslubiyati> (дата обращения: 15.11.2022).
2. Sherali Hoshimovich G'Ofurov, Dilshod Baxtiyor O'G'Li Baxtiyorov, Umid Abdugaforovich Saidov maktabgacha yoshdagi bolalarni yengil atletika mashqlari orqali mashg'ulotlarini tashkil etish // Scientific progress. 2022. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/maktabgacha-yoshdagi-bolalarni-yengil-atletika-mashqlari-orqali-mashg-ulotlarini-tashkil-etish> (дата обращения: 15.11.2022)
3. M. X. Mirjamolov, R. F. Odilov, N. Y. Valiyeva, D. B. Baxtiyorov ko'rish qobiliyatida nuqsoni bo'lgan talabalarda harakat koordinatsiyasini rivojlantirish uslubiyati // Academic research in educational sciences. 2021. №12. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ko-rish-qobiliyatida-nuqsoni-bo-lgan-talabalarda-harakat-koordinatsiyasini-rivojlantirish-uslubiyati> (дата обращения: 12.12.2022)
4. M. X. Миржамолов, Р. Ф. Одилов, Н. Ю. Валиева, Д. Б. Бахтиёров методика развития координации движений у студентов с нарушениями зрения // Scientific progress. 2022. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/metodika-razvitiya-koordinatsii-dvizheniy-u-studentov-s-narusheniyami-zreniya> (дата обращения: 12.12.2022).
5. Бахтияров Д., Шахруз Т. МОНИТОРИНГ ФИЗИЧЕСКОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ ВРАТАРЕЙ // International journal of advanced research in education, technology and management. – 2023. – Т. 2. – №. 1.
6. Л. Б. Собирова кўриш қобилияти бузилган болаларни sport фаолияти шароитларига мослашиш хусусиятлари // Scientific progress. 2022. №6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/k-rish-obiliyati-buzilgan-bolalarni-sport-faoliyati-sharoitlariga-moslashish-hususiyatlari> (дата обращения: 12.12.2022).
7. Ўринбоев Э. А. ТАЯНЧ ҲАРАКАТ-АППАРАТ ШИКАСТЛАНГАН ТАЛАБАЛАРДА КООРДИНАЦИЯ ҚОБИЛИЯТИНИНГ ТАВСИФИ // Fan-Sportga. – 2022. – №. 1. – С. 44-46.
8. Charos Alisher Qizi Berdiyeva Jismoniy imkoniyati cheklangan talaba qizlarda egiluvchanlik va uni rivojlantirish usuliyati // Scientific progress. 2022. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/jismoniy-imkoniyati-cheklangan-talaba-qizlarda-egiluvchanlik-va-uni-rivojlantirish-usuliyati> (дата обращения: 12.12.2022).